

MA'NAVIYAT TUSHINCHASI, UNING TARBIYAVIY AHAMIYATINI METODOLOGIK ASOSI

Andijon davlat chet tillar instituti yoshlar bilan ishlash,
ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i:
Rahmanov O'tkirbek Usmonjonovich

Bugungi kunda ma'naviyat masalasi ijtimoiy hayotimizning asosiy masalalaridan biriga aylanib qoldi. Istiqloq tufayli ma'naviy hayotimizda tub o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Istiqloqning dastlabki kunlaridanoq mamlakatimizda bu sohaga ulkan va uzluksiz e'tibor qaratib kelinmoqda. Halqimizning milliy ongi, milliy g'ururi o'sib, ma'naviy asosini yanada mustahkamlashga poydevor yaratayapti.

«Ma'naviyat» arabcha so'z bo'lib «ma'no» fe'lidan olingan: ruh, aql, ong, idrok, ruhiy holat, ichki kayfiyat, dadillik, jasorat, xususiyat, mohiyat, g'amxo'rlik, qayg'urish didi kabi bir necha ma'nolarni anglatadi. Ma'naviyat—odamning ruhiy va aqliy olami yig'indisidir. Ma'naviyat-jamiyatning, millatning yoki ayrim bir kishining ichki hayoti, ruhiy kechinmalari, aqliy qobiliyati, idrokini mujassamlashtiruvchi tushuncha. Ma'naviyat - inson va jamiyat madaniyatining negizi, inson va jamiyat hayoti ma'lum yo'nalishining bosh omili. U muayyan iqtisodiy-ijtimoiy hayot tizimining shakllanishi, o'zgarishi yoki inqirozga yuz tutishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ma'naviyat boyib borsa, jamiyat ravnaq etib boradi va aksincha, ma'naviyat qashshoqlashsa, jamiyat bora-bora tanazzulga yuz tutadi. Mustaqillik yillarida ma'naviyat masalalariga munosabat tubdan o'zgarib, uning boyib borishiga kuchli e'tibor berilayotganining boisi ham shunda. Boy ma'naviyatsiz buyuk davlat qurib bo'lmaydi. Ma'naviyat jamiyat va millat ravnaqining bosh omili va poydevoridir.

Ma'naviyat keng tushuncha bo'lib, ma'rifat va madaniyat tushunchalarini ham o'z ichiga qamrab oladi. Buyuk Alisher Navoiy «ma'no ahli» deganda haqiqat yo'liga kirgan komil insonni nazarda tutganlar. Ma'rifat –ilm, irfon, maorif ham deganidir. Demak, ma'naviyat insoning ruhiy olamidir.

Ma'naviyat-insoniyatning, halqning, jamiyatning, davlatning kuch-quvvatidir.

Binobarin, jamiyatning, insonlarning ma'naviy madaniyati qancha yuksak bo'lsa vatanimiz O'zbekiston shuncha tez mustahkamlanib boradi, boshqa ijtimoiy muammolarni hal qilish osonlanadi.

Yaponiya qazilma boyliklari, yer-suvi bilan gullab yashayotgani yo'q, u ma'rifati, aqli tarixi bilan XX asrda ustivor bo'lib turibdi. Ma'naviy qashshoq halq qachon boy bo'lmaydi. O'z huquqini bilmagan, o'z qonunlari kuchini anglab yetmagan va tushunishni istamagan insoning shon-shavkati tuproq bilan tengdir.

Ma'naviyat tushunchasi ma'rifat tushunchasini ham o'z ichiga oladi. Ma'rifat (ko'pligi maorif) so'zi ham arabcha bo'lib, «arafa» fe'lidan olingan. U bilish, ma'lumot tanish, tanishish ma'nolarini bildiradi. Umuman uning lug'aviy ma'nosi bilimdir. Atama sifatida esa u tabiat jamiyat va inson mohiyati haqidagi turli-tuman bilimlar, ma'lumotlar majmuasini bildiradi.

Demak, ma'rifat kishilarning ong-bilimini madaniyatini oshirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya maorif demakdir.

Ma'naviyat yuqorida aytganimizdek madaniyat tushunchasini ham o'z ichiga oladi. Madaniyat arabcha "madina" (shahar, kent) so'zidan kelib chiqqan. Arablar kishilar hayotini 2 turga bo'lib, birini badaviy yoki sahroviy turmush, ikkinchisini madaniy turmush deb ataganlar. Badaviylik bu ko'chmanchi holda dashtu sahrolarda yashovchi halqlarga, madaniylik esa shaharda o'troq bo'lib yashab shaharga xos turmush tarzida yashovchi halqlarga nisbatan ishlatilgan. Madaniyat tushunchasi keng va tor ma'nolarda ishlatiladi.

Keng ma'noda madaniyat tushunchasi-insoniyatning butun tarixiy taraqqiyot jarayonida yaratgan barcha moddiy va ma'naviy boyliklarining yig'indisini aks ettiradi. Tor ma'noda madaniyat atamasi jamiyatning ma'naviy hayotini ko'rsatish uchun qo'llaniladi.

1997-yil 29-avgustida Oliy Majlisining 9-sessiyasida «Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori» mavzusida o'tkazilgan anjumanda «Har qaysi millat nafaqat yer osti va yer usti tabiiy boyliklari bilan harbiy qudrati va ishlab chiqarish salohiyati bilan balki birinchi navbatda o'zining yuksak madaniyati va ma'naviyati bilan kuchlidir» deyilgan. Shu bois mamlakatimizning istiqbol yo'lidagi birinchi qadamlaridanoq buyuk ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish milliy ta'lim tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy

zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andozalari va ko'nikmalari darajasiga chiqarish maqsadiga katta ahamiyat berib kelinmoqda. Umuman 9-sessiyada «Ta'lim to'g'risida» gi qonun va «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»ning qabul qilinishi katta ijtimoiy va siyosiy voqea bo'ldi. Ta'lim dasturini amalga oshirish to'g'risidagi asosiy maqsad va vazifalar batafsil belgilab berildi.

«Ma'naviyat» kursining metodologik bazasi metodlari:

Dialektik metod

Qiyoslash va taqqoslash metodi.

Empirik-sotsiologik metod (so'rov, anketa matematik metod)

Umummantiqiy metod (sintez abstraktlash, umumiylik)

Nazariy metod (abstraktlikdan aniqlikka)

Axloqiy metod (ayrim guruh yoki shaxs xulqini kuzatish)

Izohlash metodi

Proгноzlash metodi

Axborotlash metodi (fan yutuqlaridan foydalanish)

Metodologik asosi:

1. Falsafiy tahlil, 2. Nazariy tahlil, 3. Ijtimoiy borliqni o'rganadi.

Ma'naviyat jamiyat taraqqiyoti, millat kamoloti va shaxs barkamolligini belgilab beruvchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi chunki, ma'naviyat rivojlangandagina jamiyatda iqtisodiy-siyosiy barqarorlik vujudga keladi hamda mamlakat va millat taraqqiy etadi. Bu o'z navbatida shaxsning barkamol rivojlanishi uchun zarur bo'lgan zamin bo'lib xizmat qiladi.

Mustaqil O'zbekistonni rivojlantirishning ma'naviy-ahloqiy negizlarini belgilab berar ekan, "O'zbekistonni yangilash va rivojlantirishning o'z yo'li to'rtta asosiy negizga asoslanadi" – deb ko'rsatadi va quyidagilarni belgilab beradi.

- umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik;
- halqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish;
- insonning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilish;
- vatanparvarlik;

Asarda ana shu negizlarni mohiyati ham ochib berilgan. Jumladan “Mustaqil O‘zbekistonning kuch-qudrati manbai – halqimizning umuminsoniy qadriyatlarga sodiqligidir. Halqimiz adolat, tinchlik, ahil-qo‘shnichilik va insonparvarlikning nozik kurtaklarini asrlar osha avaylab – asrab kelmoqda. O‘zbekistonning yangilashning oliy maqsadi va ana shu an‘analarni qayta tiklash, ularga yangi mazmun bag‘ishlash, zaminimiz tinchlik va demokratiya, farovonlik, madaniyat, vijdon erkinligi va har bir kishini kamol toptirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishdir”.

Xalqimizning ma‘naviy ildizlari chuqur ekanligini alohida ta‘kidlanadi, ularni qayta tiklash va yangi mazmun bilan boyitish zarurligini strategik vazifa sifatida belgilaydi.⁸ Bu masalaga alohida e‘tibor berish zarurligini ta‘kidlayotganimizga asosiy sabab shuki, muallif keyingi asarlarida ham ma‘naviy merosimizni qayta tiklash g‘oyasini ijodiy rivojlantiradi va uning millatimiz ma‘naviy taraqqiyoti uchun asosiy yo‘nalish bo‘lishini asoslab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” Toshkent: O‘zbekiston 2021 227-bet.
2. Prezident Sh.Mirziyoyev “Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birga qurzmiz” Toshkent: O‘zbekiston 2016. 26-bet.
- 3.

⁸ Prezident Sh.Mirziyoyev “Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birga qurzmiz” Toshkent: O‘zbekiston 2016. 26-bet.